

BIRINCHI TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR UCHUN UMUMIY YECHIM

N.L.Nizomiddinova

Toshkent davlat texnika universiteti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178496](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178496)

Annotatsiya: Ushbu maqolada chiziqli, bir jinsli va to`la differensial tenglamalarni formulalari, umumiy yechimlari, ta`rif va ularni yechish usullari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so`zlar: Differensial tenglama, Bernulli tenglamasi, maxsus, xususiy va umumiy yechim.

Abstract: This article discusses formulas, general solutions, definitions and methods of solving linear, homogeneous and complete differential equations.

Key words: differential equation, Bernoulli's equation, special, private and general solution.

Аннотация: В статье рассматриваются формулы, общие решения, определения и методы решения линейных, однородных и полных дифференциальных уравнений.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, уравнение Бернулли, частное, частное и общее решение.

Ta`rif: Erkli o`zgaruvchilar, ularning noma`lum funksiyasi va noma`lum funksiyaning hosilasi qatnashgan tenglik differensial tenglama deyiladi.

Ushbu $y' + P(x)y = Q(x)$ [1,3] ko`rinishidagi tenglamaga chiziqli differensial tenglama deyiladi. Agar birinchi tartibli differensial tenglamada o`zgaruvchilarni ajratish iloji bo`lmasa u holda, bir jinsli bo`lmagan birinchi tartibli differensial tenglama deyiladi.

Ta`rif. Agar $f(x, y)$ funksiya uchun $f(tx, ty) = f(x, y)$ shart bajarilsa, u holda $f(x, y)$ birinchi tartibli bir jinsli differensial tenglama deyiladi.

1-misol. $f(x, y) = xy + y^2$ funksiya bir jinsli bo`ladimi?

Yechish: $f(tx, ty) = txy + (ty)^2 = t^2(xy + y^2) \neq f(x, y)$ demak bu tenglama bir jinsli tenglama emas .

2-misol. $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{xy - 2x^2}$ funksiya bir jinsli bo`ladimi?

Yechish: $f(tx, ty) = \frac{(tx)^2 - (ty)^2}{txty - 2(tx)^2} = \frac{x^2 - y^2}{xy - 2x^2} = f(x, y)$ demak bu tenglama bir jinsli tenglama bo`ladi.

Bir jinsli differensial tenglamani yechish uchun quyidagi belgilashni [3] olamiz:

$y' = f(x, y) = f\left(1, \frac{y}{x}\right)$ agarda $u = \frac{y}{x}$ belgilash orqali soddalashtirsak u holda $y = ux$

va

$y' = u'x + u$ [2] ega bo'lamiz. Bu orqali biz quyidagicha natijaga ega bo'lamiz.

$$u'x + u = f(1, u)$$

$$\frac{du}{dx} x = f(1, u) - u$$

$$\int \frac{du}{f(1, u) - u} = \ln x + C.$$

Agarda $y' + P(x)y = Q(x)$ chiziqli differensial tenglamadagi $Q(x)$ va $P(x)$ lar uzliksiz funksiyalar bo'lsa, u holda chiziqli differensial tenglamani Berulli usulidan foydalangan holda ishlaymiz:

$$y = u(x) \cdot v(x) = u \cdot v$$

$$y' = u'v + uv'$$

$$u'v + uv' + P(x)uv = Q(x)$$

$$(u' + P(x)u)v + (uv' - Q(x)) = 0$$

$$\begin{cases} u' + P(x)u = 0 \\ uv' - Q(x) = 0 \end{cases}$$

$$a) \quad u' + P(x)u = 0$$

$$\frac{du}{dx} + P(x)u = 0$$

$$\int \frac{du}{u} = -\int P(x)dx$$

$$u = e^{-\int P(x)dx}$$

$$b) \quad uv' - Q(x) = 0$$

$$u \frac{dv}{dx} = Q(x)$$

$$dv = e^{\int P(x)dx} Q(x)dx$$

$$v = \int e^{\int P(x)dx} Q(x)dx + C$$

hosil bo'lgan $y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int e^{\int P(x)dx} Q(x)dx + C \right)$ funksiya chiziqli differensial tenglamaning umumiy yechimi deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.G`oziyev, I.Isroilov M.Yaxshiboyev. "Funksiyalar va grafiklar". "Voriz nashriyoti".
2. Karim muhammedov "Matematikadan qo'llanma". "Sharq", T.2008
3. Shneyder V.Ye. va b. Oliy matematika.1 tom. "O`QITUVCHI", T.,1985.